

Correspondence Author: D2965 – Drajad Wiryawan., MM., CEH., CHFI., CSCA., PSM1

Paper Title : Implementation of Risk Assessment Analysis on Financial Technology Performance by SLR Method

NIM/Lecture Code	Name	Contribution to the Paper
2440090852	Gabriela Athena Juventeen	<ul style="list-style-type: none">- Mengusulkan pembuatan model dan metode penelitian- Menulis Latar Belakang, Review Literasi dan Metode Penelitian- Memasukkan pernyataan dan indikator kedalam Gform- Membuat Pernyataan dan Indikator dalam model penelitian
D2965	Drajad Wiryawan	<ul style="list-style-type: none">- Membuat sinkronisasi antara judul dan isi paper yang dibuat.- Memberikan masukan mengenai analisa dan cara kerja aplikasi Mendeley utk citasi jurnal dan paper
D1234	Hery Harjono Muljo	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan masukan mengenai analisa dalam penggunaan SMartPLS- Mengarahkan penggunaan SMartPLS